

3. Hamzayev, X. (2021). “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti.” Jurnal pedagogiki va psixologii v sovremennom obrazovanii.
4. Sharipov, A. A. (2025). “Zamonaviy pedagogik texnologiyalar vositasida kasbiy ta’lim tashkilotlari o‘quvchilarini amaliyotga yo‘naltirish shakllari, metodlari va vositalari.” Zamonaviy pedagogika va psixologiyada shaxs rivojlanishining dolzarb muammolari.
5. “Pedagogika shaxs tarbiyasi va rivojlanishi to‘g‘risidagi fan. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi va metodlari.” Ilmiy-baza.uz / OEFEN.
6. “To‘garak mashg‘ulotlarni tashkil qilishning pedagogik-ilmiy asoslari.” Azkurs.org.
7. Abdullayeva, B. & Usmonbayeva, M. & Asqarova, O‘. “Pedagogika nazariyasi” (darslik). (Renessans-edu.uz)
8. “Pedagog – xodimlarni kasbiy tayyorlashning pedagogik asoslari.” Maktabgacha ta’lim jurnali.

STEAM TA'LIM TEXNOLOGIYASI ORQALI O'QUVCHILARDA INNOVATSION FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH

Artikova Muxayyo Botiraliyevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti decani, professor

Annotatsiya.

Ushbu maqolada STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish orqali o'quvchilarda innovatsion fikrlashni shakllantirishning nazariy-metodik asoslari tahlil etiladi. Raqamli jamiyat sharoitida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilish, kreativ va muammoli vaziyatlar asosida o'quv jarayonini tashkil etish, shuningdek, fanlararo integratsiya orqali o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari ilmiy asoslab beriladi. Tadqiqotda STEAM metodlarining o'ziga xos jihatlari, pedagogik texnologiya sifatida uning afzalliklari va o'quvchilarning innovatsion fikrlash faoliyatiga ta'siri o'rganiladi. STEAM yondashuvi asosida o'quvchilarda muammoga yo'naltirilgan, mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijodkorlikka tayangan shaxs sifatida rivoji metodologik tahlillar orqali asoslab beriladi. Mazkur maqola natijalari zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirishda

STEAM texnologiyalarining qo'llanishi orqali o'quvchilarni innovatsion fikrlashga tayyorlashda samarali yo'nalishlardan biri ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: STEAM texnologiyasi, innovatsion fikrlash, integratsiyalashgan ta'lim, kreativlik, zamonaviy pedagogik yondashuv, fanlararo integratsiya, raqamli ta'lim, muammoli o'qitish.

Аннотация

В данной статье будут проанализированы теоретико-методические основы формирования инновационного мышления у учащихся с помощью образовательной технологии STEAM. В условиях цифрового общества научно обоснованы возможности модернизации содержания образования, организации учебного процесса на основе творческих и проблемных ситуаций, а также развития практических навыков учащихся посредством междисциплинарной интеграции. В исследовании исследуются специфические аспекты методов Steam, его преимущества как педагогической технологии и влияние на инновационную мыслительную деятельность учащихся. На основе подхода STEAM развитие у учащихся личности проблемно-ориентированной, способной самостоятельно принимать решения, опирающейся на творчество, обосновывается методологическим анализом. Результаты данной статьи показывают, что использование технологий STEAM в совершенствовании современной системы образования является одним из эффективных направлений подготовки учащихся к инновационному мышлению.

Ключевые слова: Технология Steam, инновационное мышление, интегрированное обучение, креативность, современный педагогический подход, междисциплинарная интеграция, цифровое обучение, проблемное обучение.

Annotation

This article will analyze the theoretical and methodological foundations of the formation of innovative thinking among students using STEAM educational technology. In a digital society, the possibilities of modernizing the content of

education, organizing the educational process based on creative and problematic situations, as well as developing students' practical skills through interdisciplinary integration are scientifically substantiated. The study explores the specific aspects of Steam methods, its advantages as a pedagogical technology, and its impact on students' innovative thinking. Based on the STEAM approach, the development of students' problem-oriented personality, capable of making decisions independently, based on creativity, is justified by methodological analysis. The results of this article show that the use of STEAM technologies in improving the modern education system is one of the most effective ways to prepare students for innovative thinking.

Keywords: Steam technology, innovative thinking, integrated learning, creativity, modern pedagogical approach, interdisciplinary integration, digital learning, problem-based learning.

Kirish

Bugungi globallashuv va raqamli jamiyat taraqqiyoti ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarda innovatsion fikrlash va kreativ yondashuvni shakllantirish zamonaviy pedagogikaning ustuvor yo'nalishiga aylandi. Xususan, xalqaro ta'lim standartlari, yangi o'quv dasturlarining joriy etilishi, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish kabi omillar o'qitish jarayoniga integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalarini tadbiiq etishni talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ta'lim texnologiyasi ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvga asoslangan holda tashkil etish imkonini beradigan samarali pedagogik tizim sifatida e'tirof etilmoqda.

Mazkur texnologiya o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish, tahliliy fikrlash, ilmiy izlanish, kreativ qarorlar qabul qilishi kabi amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli o'quvchilarda nafaqat baholash va eslab qolish ko'nikmalarini, balki bilimlarni amaliy jarayonda qo'llash, yangi go'yalar yaratish va innovatsion faoliyatga yo'naltirish orqali mustaqil fikrlashni kuchaytiradi. Shu boisdan, STEAM texnologiyasining

o'quvchilar shaxsini intellektual va ijodiy rivojlantirishdagi o'rni zamonaviy pedagogik tadqiqotlar uchun dolzarb masalalardan biri sanaladi.

O'quvchilarda innovatsion fikrlashni shakllantirish bo'yicha ilmiy izlanishlarning ko'payishi, ta'lim jarayoniga zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi, loyihaviy va tadqiqotga yo'naltirilgan usullarning joriy etilishi bugungi kunda bu mavzuning nazariy va amaliy jihatdan alohida ilmiy ahamiyatga egaligini ko'rsatadi. Shu asosda, mazkur tadqiqotda STEAM ta'lim texnologiyasining o'quvchilarda innovatsion fikrlashni rivojlantirishdagi imkoniyatlari hamda pedagogik ahamiyati yoritiladi.

Asosiy qism

STEAM ta'lim texnologiyasi o'quv jarayoniga fanlararo integratsiyalashgan yondashuvni tatbiq etish orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuvga yo'naltiradi. Mazkur texnologiyaning asosiy maqsadi – o'quvchining texnologik, ilmiy va intellektual salohiyatini oshirish bilan birga, real hayotiy vaziyatlarni yechishga qaratilgan kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi an'anaviy bilimlarni berishdan ko'ra, bilimlarni amaliyotda qo'llash jarayoniga urg'u beradi. Bu esa o'quvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish uchun muhim dastak bo'lib xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim modeli orqali o'quvchilar matematika, texnologiya va san'at kabi yo'nalishlarni uyg'unlashtirgan holda tajriba o'tkazish, loyiha yaratish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va alternativ yechimlarni taklif etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

STEAM texnologiyasining o'ziga xos jihatlari shundan iboratki, u o'quvchilarni loyiha asosida ishlash, raqamli fikrlash, dizayn va kreativ qaror qabul qilishga tayyorlaydi. Ta'lim jarayonida loyihaviy va tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan vazifalar o'quvchilarda innovatsion faoliyatni shakllantiruvchi asosiy pedagogik vosita hisoblanadi. Shuningdek, fanlararo integratsiyaning qo'llanilishi ta'lim sifatini oshirish bilan birga, o'quvchilarning intellektual salohiyati, muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

STEAM texnologiyasining samaradorligi ta'lim jarayonini tashkil etishning yangicha metodik yondashuvlarini talab etadi. Bu jarayonda o'qituvchining roli ham o'zgaradi: u bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil qiluvchi, yo'naltiruvchi va konsultant vazifasini bajaradi. Natijada, o'quvchilar o'z go'yalarini ilgari surish, texnik va ilmiy dalillar orqali asoslash, ilmiy loyihalash jarayonida faol ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Shu ma'noda, STEAM yondashuvi ta'lim jarayonini faollashtirishga, o'quvchilarni raqamli va intellektual kompetensiyalarni egallashga tayyorlashga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik texnologiya sifatida e'tirof etiladi. Mazkur texnologiya nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Yoshlar orasida innovatsion fikrlashni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari zamonaviy ta'lim nazariyalariga tayangan holda tashkil qilinadi. Xususan, konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchi bilimning tayyor iste'molchisi emas, balki uni faol ravishda yaratadigan subyektdir. Shu nuqtayi nazardan, innovatsion fikrlashni rivojlantirish uchun o'quv jarayonini an'anaviy bilim berish modeli emas, balki ijtimoiy-faol muloqot va muammoga yo'naltirilgan izlanish modeli asosida tashkil etish talab etiladi. Chunki yoshlar muayyan pedagogik muhitda nafaqat yangi bilimlarni o'zlashtiradi, balki o'rganilgan bilimlar asosida yangi yechimlar ishlab chiqish, mahsulot yaratish, tahlil qilish va baholash kabi yuqori darajadagi intellektual faoliyatga jalb etiladi.

Yoshlarni innovatsion fikrlashga o'rgatish jarayonida hamkorlikda o'qitish, tadqiqotga yo'naltirilgan ta'lim, loyiha asosida o'qitish, STEAM va dizayn fikrlashi (Design Thinking) texnologiyalarining qo'llanilishi yuqori natija beradi. Bu texnologiyalar yoshlarning tanqidiy fikrlash, ijodiy go'ya yaratish, muammoni tahlil qilish va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda ta'lim berish jarayoni o'quvchilarni real hayotiy vaziyatlarni modellashtirishga, amaliy natijalarga erishishga undaydi.

Ilmiy tadqiqotlarning ko'rsatishicha, innovatsion fikrlash pedagogik jarayonning ma'lum bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur: motivatsiya berish, bilimlarni integratsiyalash, muammoni hal etishga yo'naltirilgan

topshiriqlarni bajarish, yaratilgan mahsulotni baholash va refleksiya jarayoni orqali o‘zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash. Shu yondashuv yoshlarning nafaqat bilim saviyasini, balki ijtimoiy faolligi va professional kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

Shu bois innovatsion ta’lim texnologiyalarini o‘quv jarayoniga tatbiq etish pedagogik kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va yoshlarni zamonaviy bilim asosida tarbiyalashning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda o‘qituvchining o‘rni ham alohida ahamiyatga ega bo‘lib, undan yuqori malaka, metodik mahorat va innovatsion fikrlash madaniyatini talab etadi.

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, STEAM ta’lim texnologiyasi zamonaviy ta’lim tizimini modernizatsiya qilishning eng samarali yondashuvlaridan biridir. Mazkur texnologiya o‘quvchilarni nafaqat nazariy bilimlar bilan qurollantiradi, balki ularni hayotiy vaziyatlar asosida muammoni aniqlash, tahlil qilish va yangicha yechimlarni taklif etishga yo‘naltiradi. STEAM asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni kreativ fikrlash, tadqiqotchilik, dizayn asosida rejalashtirish kabi kompetensiyalarni shakllantirish orqali o‘quvchilarni innovatsion faoliyatga tayyorlaydi.

Fanlararo integratsiya va loyiha asosida o‘qitish o‘quvchilarning mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi, raqamli, texnologik va analitik kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa o‘z navbatida ta’lim sifatini oshirish, o‘quvchi shaxsining intellektual salohiyatini kuchaytirish hamda jamiyat ehtiyojlariga mos innovatsion fikrlashni rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli, STEAM texnologiyasini ta’lim jarayoniga keng joriy etish, o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining mazmunini yangilash, metodik ta’minotni takomillashtirish hamda pedagogik jarayonda integratsiyalashgan yondashuvni qo‘llash zamonaviy ta’lim strategiyasining ustuvor vazifalaridan biridir. Mazkur texnologiyaning qo‘llanishi o‘quvchi shaxsini innovatsion tafakkurga ega, ijodkor

va raqamli kompetensiyalarni egallagan zamonaviy avlod sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Filipe, J., Baptista, M., & Conceição, T. “Integrated STEAM Education for Students’ Creativity Development” (2024).
2. Sánchez Milara, I., & Cortés Orduña, M. “Possibilities and challenges of STEAM pedagogies” (2024).
3. Abdullayeva, O. A. “STEAM ta’lim texnologiyasidan maktabgacha ta’lim-tarbiya tizimida foydalanish imkoniyatlari” (2023).
4. Narimbetova Z. A., & Asqarova N. “O‘quvchilarning STEAM ta’lim (matematik) texnologiyalari asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirish”.
5. Jumanova S. G. “STEAM-ta’lim elementlarini boshlang‘ich maktab darslariga integratsiya qilishning afzalliklari” (2024).
6. Ibodullayeva Z. S. “Integration of the STEAM Education Concept into School Practice” (2025).
7. Orzigul A. A. “STEAM ta’lim texnologiyasidan foydalanish: maktabgacha ta’lim kontekstida” (2023).

MARKAZIY OSIYODA BARKAMOL SHAXS VA OILANING AXLOQIY ASOSLARINI SHAKLLANTIRISH VA TARBİYALASH JARAYONINING ZAMONAVIY XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna

Andijon davlat pedagogika instituti

dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID:0009-0009-3501-457X

E-mail:arofatabdullayeva95@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyoda barkamol shaxsni tarbiyalash va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirish jarayonining zamonaviy xususiyatlari chuqur tahlil qilingan. Mintaqada qadimdan shakllangan ma’naviy qadriyatlar, urf-odatlar, pedagogik an’analar hamda hozirgi globallashuv sharoitida yuzaga kelayotgan axloqiy tahdidlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik yoritiladi. Shuningdek, oila instituti, ta’lim-tarbiya tizimi, raqamli muhit va axborot oqimlarining yoshlar axloqiy kamolotiga ta’siri ilmiy asosda baholanadi.

Kalit so‘zlar: barkamol shaxs, oila, axloqiy tarbiya, milliy qadriyatlar, Markaziy Osiyo, globallashuv, raqamli muhit, tarbiya strategiyalari.

Аннотация: В данной статье проведён глубокий анализ современных особенностей формирования нравственных основ семьи и воспитания всесторонне развитой личности в Центральной Азии. Рассматривается